

ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ

УДК 811.111:398.23

© 2024 Е. А. Волкова

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СОВРЕМЕННОГО АНГЛОЯЗЫЧНОГО АНЕКДОТА

В работе предпринимается попытка классифицировать современные англоязычные анекдоты на основании таких параметров как создание когнитивного диссонанса, тема, семиотические показатели, механизм создания комического. Каждый выделенный тип иллюстрируется англоязычными примерами. Автором также были выделены типы анекдотов, которые не были отнесены ни к одной из категорий, что говорит о необходимости дальнейших исследований. Основная цель статьи – детальный анализ англоязычных анекдотов и изучение их роли как средства общения, развлечения и культурного выражения в современном англоязычном дискурсе.

Ключевые слова: анекдот, классификация, юмор, когнитивный диссонанс, семиотическая модель, тема, комическое.

© 2024 E. A. Volkova

ON CLASSIFICATION OF MODERN ENGLISH JOKES

The paper attempts to classify modern English jokes based on such parameters as cognitive dissonance, topic, semiotic indicators, and the mechanism of creating a comic effect. Each selected type is illustrated with examples found on various English resources. The author also identified the types of jokes that do not belong to any of the categories, which indicates the need for further research. The aim of the article is to carry out a subtle analysis of English jokes and describe their role as a means of communication, entertainment and cultural expression in the English-language discourse.

Key words: joke, classification, humour, cognitive dissonance, semiotic model, topic, comic.

Введение. Изучение юмора представляется актуальным уже довольно продолжительное время. М. М. Бахтин объясняет этот факт ролью шуток в формировании важнейших концептов культуры [Бахтин, 1979]. Действительно, юмор являлся и является важной частью повседневной жизни; с помощью шуток люди могут установить контакт и наладить коммуникацию, получить социальное одобрение, разрешить конфликт (или хотя бы снизить градус эмоционального напряжения) и т. п.

В аспекте лингвистики юмор начал активно изучаться во второй половине XX в., что связано, в первую очередь, с увеличением интереса к когнитивной лингвистике. Исследователи-лингвисты пытаются объяснить глубокие ментальные процессы порождения юмора и его восприятия в сознании человека, а также их соотношение с языковой формой [Уханова, 2019].

Одним из проявлений юмора в коммуникации является анекдот, который в современном мире изучается как с культурологической точки зрения, так и с лингвистической.

Целью данного исследования является классифицирование современных анекдотов с опорой на такие параметры как тема, создание когнитивного диссонанса, двуплановость и способ создания комического эффекта, а также выделение отдельных аспектов, способствующих появлению новых типов.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:

- 1) обосновать теоретические основы исследования анекдота как языкового явления;
- 2) сформировать корпус англоязычных анекдотов;
- 3) выделить классификационные критерии;
- 4) на основе выделенных критериев осуществить соответствующие классификации англоязычных анекдотов.

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужили анекдоты, отобранные методом сплошной выборки, из англоязычных Интернет-ресурсов.

В работе были использованы общенаучные методы исследования: анализ, синтез, обобщение; а также частные лингвистические методы: описательный, типологический и метод логического сопоставления.

Актуальность исследования анекдота как жанра обусловлена его многогранностью и сложностью определения. Несмотря на то, что анекдот является привычным элементом повседневной коммуникации, его определение и жанровая классификация остаются предметом дискуссий в лингвистике.

Основная часть. Исследуя зарубежную литературу, А. С. Архипова отмечает, что в исследованиях XX в. анекдотом называли короткую нравоучительную историю о выдающихся людях с целью репрезентации героя как представителя определенной социальной общности. Существует также и иное значение, которое рассматривает термин *anecdote* как особый тип нарратива, который рассказывается от третьего или первого лица, родственной и легенде, и шутке, поэтому наиболее близким эквивалентом русского *анекдот* считается английский *joke* [Архипова, 2001].

Словарь Оксфорд рассматривает анекдот как короткую забавную или интересную историю о реальных событиях или человеке; эквивалент сплетне, повествующий о ранее неизвестных деталях какой-либо истории [OED, 2024].

В отечественных толковых словарях приведены различные определения анекдота. Рассмотрим некоторые из них. В Словаре русского языка под ред. А. П. Евгеньевой,

анекдот понимается как короткий забавный рассказ о незначительном, но характерном происшествии; комический рассказ из жизни исторического или фольклорного героя; юмористическая гротескная притча; короткий рассказ злободневного бытового или общественного содержания с шутовой окраской [СРЯ, 1999]. Большая Российская Энциклопедия рассматривает анекдот как короткий рассказ об историческом лице или происшествии; жанр городского фольклора; злободневный рассказ-миниатюру с неожиданной концовкой [БРЭ, 2004-2017]. Согласно Толковому словарю живого великорусского языка В. И. Даля, анекдот представляет собой короткий по содержанию и сжатый в изложении рассказ о замечательном или забавном случае [ТСЖВЯ, 2008-2022]. В Современном словаре иностранных слов под ред. Л. П. Крысина анекдот – это небольшой рассказ на злободневную тему с неожиданной острой концовкой [ССИС, 2012].

В. И. Карасик определяет анекдот как устойчивую форму повествования, которая характеризует признаки, отличающие этот тип текстов от смежных. Таким образом, анекдот как жанр относится к разговорному общению, для которого характерно совмещение ситуации темы с ситуацией текущего общения [Карасик, 1997].

Как отмечает Л. А. Тюкина, в современной науке анекдоты рассматриваются с точки зрения отнесения к двум жанрам: литературному и фольклорному. Как литературный жанр, анекдот раскрывает свое происхождение, а его фольклорные черты обуславливают затрудненность отделения формы от темы (т. е. его двойственность) [Тюкина, 2021]. Е. Я. Курганов, подтверждая двойственность анекдота, настаивает на неотъемлемости ее учета при полноценном анализе, потому что анекдоты часто встраиваются в тексты иных жанров, они не статичны, а напротив, подвижны, мобильны, динамичны [Курганов, 1997]. Действительно, анекдот является вполне самостоятельным произведением, поскольку он может быть использован в отрыве от других произведений. Анекдот считается законченным, даже если состоит всего из одного предложения. Однако, анекдот может являться составной частью других жанров, они используются в беседах и разговорах, встречаются внутри повествований, научных работ и выступлений на конференциях. При этом анекдот не меняет и не нарушает структуру того текста, в который он встраивается, но меняет эмоциональную окраску.

Основываясь на том, что юмористический эффект может достигаться при несовпадении контекстов, М. А. Уханова классифицирует англоязычные анекдоты по способу создания когнитивного диссонанса. Автор рассматривает анекдот как злободневный комический рассказ с неожиданной концовкой, которая становится причиной когнитивного диссонанса

у реципиента. Когнитивный диссонанс может возникать на лексическо-синтаксическом, фонетическом и нелингвистическом, надтекстовом уровнях.

Когнитивный диссонанс на лексико-семантическом уровне может достигаться за счет полисемии: *Police arrested a man for stealing torches. The judge gave him a light sentence* [Bored Panda]. Английское слово *light* одновременно может иметь такие значения как *легкий, мягкий (о приговоре)* и *светлый, светящийся*.

Когнитивный диссонанс может также возникать из-за наложения двух лексико-грамматических конструкций: *It hurts me to say this...I have a sore throat* [UpJoke]. Конструкция *it hurts* подразумевает одновременно физическую и эмоциональную боль, хотя оба значения выражаются единой синтаксической структурой.

На фонетическом уровне когнитивный диссонанс является следствием использования омонимов, омофонов, омографов, паронимов: *A man just attacked me with milk, cream and butter. I mean, how dairy* [Pronunciation Studio]; *I'm on a seafood diet. Every time I see food, I eat it* [Pronunciation Studio]. В первом анекдоте комический эффект достигается за счет созвучия *dairy* и *dare he* (в произношении личного местоимения *he* согласный звук может опускаться; такое явление известно как *h-dropping*), во втором – за счет использования омофонов *see* и *sea*.

Анекдоты, вызывающие когнитивный диссонанс на надтекстовом уровне, подразумевают, что их полное понимание возможно только с учетом экстралингвистических факторов: *I just wrote a book on reverse psychology. Don't read it* [David Clean Jokes] [Уханова, 2019]. Для того, чтобы реципиент мог в полной мере осознать смысл анекдота, ему необходимы базовые представления о реверсивной психологии.

Е. Я. и А. Д. Шмелевы говорят о стереотипности анекдота, выражаемой в наличии сюжетов, которые могут быть условно разделены на тематики [Шмелева, 2002]. Таким образом, согласно тематической классификации, мы предлагаем выделять бытовые, политические, профессиональные, абстрактные (абсурдные), литературно-кинематографические, детские, анималистические, философские, национальные и т. д. Разумеется, список можно продолжать бесконечно, поскольку анекдот, как и любой иной жанр фольклора, отражает актуальную действительность.

Примерами бытовых анекдотов могут быть (орфография и пунктуация сохранены):

(1) гендерные (основанные на взаимоотношении мужчин и женщин): *Why do women live longer than men? They don't have to live with women* [Pun and Jokes];

(2) событийные (описывающие какие-либо праздники или традиции): *My family told me to stop telling Thanksgiving jokes, but I said I couldn't quit cold turkey* [Country Living];

(3) анекдоты о еде: *What do you call a sad fruit? A blueberry!* [Parade].

В первом случае юмористический эффект достигается за счет стереотипного мнения о большей эмоциональности женщин, являющейся причиной нестабильного эмоционального состояния и, как следствие, ранней смерти мужчин. Второй пример демонстрирует шутку, посвященную национальному празднику США, понимание которой кроется в верном переводе словосочетания *cold turkey*, означающем ‘ломку’ после остановки приема наркотических веществ. Комичность третьей шутки также кроется в многозначности: прилагательное *blue* одновременно может переводиться как ‘синий’ и ‘грустный’.

Политические анекдоты посвящены каким-либо крупным социальным, экономическим или политическим событиям: *If con is the opposite of pro, then is Congress the opposite of progress?* [Laugh Factory]. На основе схожести корневых основ слов *con* и *Congress*, а также *pro* и *progress* в анекдоте демонстрируется имплицитное отношение населения к органу государственной власти.

Профессиональные анекдоты затрагивают аспекты какой-либо специальной области. Часто подобные шутки могут быть непонятны непосвященным реципиентам, что делает круг потребителей данного юмора ограниченным: *The best doctor in the world is the veterinarian. He can't ask his patients what is the matter – he's got to just know* [Aims Education].

Абстрактные анекдоты можно также назвать абсурдными, что подразумевает, во-первых, отвлеченность от какой-либо конкретной темы, а во-вторых, могут иметь странные или неожиданные концовки: *My best friend thinks I'm too competitive. I told her I already knew that* [Today].

Литературно-кинематографические анекдоты посвящены различным художественным произведениям, которые могут просто подразумеваться, а могут упоминаться в качестве прямых отсылок: *My wife asked me if I wanted to watch Dr. Strange for movie night, but I said no. I had Stranger Things to watch* [Bored Panda]. Подобная шутка может быть корректно воспринята только при условии, что реципиент знает название и сюжет сериала, упомянутого во втором предложении.

Детские анекдоты рассчитаны на крайне молодую аудиторию. Такие шутки не могут быть резкими, обидными, острыми, а сюжеты часто отсылают к сказкам, мультфильмам и т. д. Темой анималистических анекдотов являются животные, философские анекдоты рассуждают о бытии, а национальные анекдоты строятся на стереотипных суждениях относительно какой-либо нации: *What's the difference between America and Canada? The Americans have really nice neighbors* [Bored Panda].

Е. М. Александрова также добавляет следующие тематические группы: религия, политика, армия, медицина, закон, экономика, наука, любовь, путешествие, вредные привычки, спорт, культура, этнический юмор, животные [Александрова, 2006].

Отметим, что деление анекдотов на основании их тематической направленности условно, потому что профессиональные и национальные анекдоты могут быть политическими, спорт и путешествия могут встречаться в культурных или бытовых категориях и т. п.

В. И. Карасик предлагает классификацию на основе семиотической модели. Знаковое пространство состоит из трех общесемиотических координат: отношение знака к миру (семантика), к интерпретатору (прагматика) и к другим знакам (синтактика). Любое произошедшее событие соотносится с объективным миром (фактами, знаниями, отношениями людей к этим фактам и т. п.), что является семантической координатой. Наличие у говорящего и слушающего общего фонда знаний, установок и ценностей, на которые затем накладывается это событие, отражает прагматику их отношений. А само это событие выражается посредством языковых средств, что составляют синтаксическую сторону. Автор подчеркивает, что различные стороны знака не являются взаимоисключающими, это не компоненты целого, а разные аспекты его рассмотрения.

Следствием двуплановости анекдота с точки зрения семантики является карикатурное изображение предметов (нарушение образов), пространственно-временных координат (высмеивание привычных фактов), взаимных позиций персонажей (высмеивается непонимание партнера), а также обыгрывание двусмысленности или неопределенности ключевого понятия анекдота. Иначе говоря, семантическая двуплановость анекдота имеет денотативное (референциальное) и сигнификативное измерение.

Two windmills are standing on a wind farm. One asks, 'What's your favorite kind of music?' The other replies, 'I'm a big metal fan' [UpJoke].

Прагматическая двуплановость анекдота выражается в оценочных и выводных несоответствиях. Оценочные несоответствия проявляются путем высмеивания какого-либо персонажа, например, принижение его статуса, или шутливое переверачивание общепринятых норм, тогда как выводные несоответствия представляют собой насмешку над стандартной логикой: *Can a kangaroo jump higher than the Empire State Building? Of course! The Empire State Building can't jump* [Parade].

Синтаксическая двуплановость анекдота представляет собой его соотношение с другими типами текстов. Таким образом появляются анекдот-повествование (прототип анекдота), анекдот-загадка, анекдот-афоризм, анекдот-пародия.

Анекдот-повествование может быть представлен как рассказом, так и диалогом, включающими экспозицию, сюжет, кульминацию в полной или свернутой форме: *I can never take my dog to the park because the ducks keep trying to bite him. I guess that's what I get for buying a pure bread dog [Parade]; Lawyer: Did you blow your horn or anything? Witness: After the accident? Lawyer: Before the accident. Witness: Sure, I played for ten years. I even went to school for it [TeluguOne].*

Анекдот-загадка, как исходит из названия, предполагает вопрос и ответ, который дает адресат: – *What has one head, one foot and four legs? – A bed [Ducksters].*

Анекдотом-афоризмом называют шутку на стыке анекдота и остроумного авторского высказывания, имеющего глубокий смысл. С формальной точки зрения такие анекдоты построены как философские суждения, дефиниции, классификации: *It's the inside that matters. Like my fridge [Later].*

Структура анекдота-пародии аналогична стандартному тексту, например, объявлению, лозунгу, рецепту, инструкции и т. п.: *Don't give up on your dreams. Keep sleeping [Grade Calculator by MES] [Карасик, 1997].*

А. С. Гавриш и Т. Н. Дементьева в отдельные группы выделяют интернациональные анекдоты. В эту категорию включаются те тексты, которые имеют общую основу, но различаются в деталях. В таких анекдотах имеют место замена имен персонажей, стилистические, грамматические, в том числе синтаксические преобразования, изменение внешней языковой структуры и т. д. Среди таких анекдотов были выявлены аналоги с конкретными персонажами, аналоги с конкретным и абстрактным персонажем, аналоги с абстрактными персонажами, аналоги, имеющие переводной характер. Анекдоты, в которых обнаруживается аналогия конкретных персонажей подразумевают идентичные сюжеты со сменой главного действующего лица, например, полностью заменяются имена политических деятелей, названия организаций и т. д. Аналоги с конкретным и абстрактным персонажем подразумевают, что действующее лицо в одном анекдоте опускается вовсе или трансформируется, например, в организацию в другом. Анекдоты с аналогичными абстрактными персонажами подразумевают отсутствие конкретных действующих лиц в обеих версиях. Анекдоты, имеющие переводной характер, подразумевают, что сюжет реализуется при различных обстоятельствах. Например, на одном языке происходит конференция, а на другом – интервью и т. п. [Гавриш, 2019].

В зависимости от способа создания комического, Ф. Г. Фаткуллина предлагает делить анекдоты на референциальные и лингвистические. Референциальные анекдоты – это те, в которых юмористический эффект достигается посредством нелепости ситуации,

ее несоответствия представлениям реципиента. Под лингвистическими анекдотами понимаются шутки, основанные на языковых явлениях [Фаткуллина, 2014].

Современные анекдоты бытуют и распространяются в сети Интернет, которая обуславливает появление некоторых отличительных черт, и, следовательно, стимулирует появлений новых типов.

Одной из особенностей сетевой коммуникации является интерактивность, т. е. возможность мгновенного и многоканального взаимодействия пользователей с текстом, что послужило достаточным основанием для появления нового типа – списочных анекдотов. М. В. Ахметова утверждает, что такие анекдоты можно считать отдельным жанром сетевой письменности, который существует по фольклорным законам [Ахметова, 2011]. Списочные анекдоты представляют собой списки юмористического характера на заданную тему. Иногда автором такого анекдота является целое сообщество, в этом случае их длина не ограничена, поскольку каждый пользователь дополняет список своими мыслями:

Top 10 Signs that You've been Programming too long...

1) When you are counting objects, you go «0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D...».

2) When asked about a bus schedule, you wonder if it is 16 or 32 bits.

3) When your wife says «If you don't turn off that darn machine and come to bed, then I am going to divorce you!», and you chastise her for omitting the else clause... [Jokes of the Day].

Интернет также повлиял на появление новой формы анекдота, когда уже привычная диалогическая речь предстает в виде скриншота (снимка экрана) из диалога.

Заключение. В ходе исследования было выявлено, что современные англоязычные анекдоты могут классифицироваться 1) в зависимости от уровня возникновения когнитивного диссонанса (лексическо-синтаксический, фонетический и надтекстовый); 2) согласно тематической направленности; 3) на основе семиотической модели, предполагающей семантическую, прагматическую и синтаксическую (анекдот-повествование, анекдот-загадка, анекдот-афоризм, анекдот-пародия) двуплановость; 4) по способу создания комического (референциальные и лингвистические). Отдельно были выявлены интернациональные и списочные анекдоты.

Анекдоты призваны сокращать дистанцию, приносить диалогичность и, соответственно, придавать общению юмористический характер даже в формальной и официальной обстановках. С течением времени анекдоты могут претерпевать изменения в форме и содержании, но они не теряют актуальность. Классификация анекдотов способствует лучшему пониманию механизмов смыслообразования, культурных и экстралингвистических особенностей их реципиентов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Александрова Е. М. Перевод анекдота: проблемы адекватности и эквивалентности. Москва, 2006. 24 с.
2. Архипова А. С. Анекдот в зарубежных исследованиях XX века // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. Доступ: <http://www.ruthenia.ru/folklore/arhipova1.htm>. (дата обращения: 18.08.2024).
3. Ахметова М. В. Пространство города и город в пространстве (интернет-тексты «Вы из N, если...») // Антропологический форум. 2011. № 15. С. 330-358.
4. Бахтин М. М. Проблемы речевых жанров. Москва: Искусство, 1979. 60 с.
5. Гавриш А. С. Интернациональный анекдот: проблемы аналогии // Филологический аспект. 2019. № 10 (54). С. 101-106.
6. Карасик В. И. Анекдот как предмет лингвистического изучения // Жанры речи. Саратов: Колледж, 1997. Вып. 1. С. 144-153.
7. Курганов Е. Я. Анекдот как жанр. Москва: Академический Проект, 1997. 123 с.
8. Тюкина Л. А. Двуплановость текста анекдота (на материале русско-, немецко- и англоязычного бытового анекдота) // Верхневолжский филологический вестник. 2021. № 3 (26). С. 116-124. Доступ: <http://doi.org/10.20323/2499-9679-2021-3-26-116-124>. (дата обращения: 18.08.2024).
9. Уханова М. А. Почему нам смешно: классификация анекдотов по способу создания когнитивного диссонанса // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2019. № 6 (822). С. 34-44.
10. Фаткуллина Ф. Г. Стилистические фигуры в текстах скрытой рекламы // Стилистика сегодня и завтра. Москва: изд-во МГУ, 2014. Ч. 2. С. 355-358.
11. Шмелева Е. Я. Русский анекдот: Текст и речевой жанр. Москва: Языки славянской культуры, 2002. 144 с.

СПИСОК ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Большая Российская Энциклопедия. 2004-2017. Доступ: <http://old.bigenc.ru>. (дата обращения: 16.08.2024). [БРЭ].
2. Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А. П. Евгеньевой. РАН, Ин-т лингвистич. исследований. 4-е изд., стер. Москва: Рус. яз. Полиграфресурсы, 1999. Т. 1. А-Й. 702 с. [СРЯ].
3. Современный словарь иностранных слов / под ред. Л. П. Крысина. Москва: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. 416 с. [ССИС].
4. Толковый словарь живого великорусского языка. 2008-2022. Доступ: <https://slovardalja.net>. (дата обращения: 15.08.2024). [ТСЖВЯ].
5. Oxford English Dictionary. 2024. Доступ: <https://www.oed.com>. (дата обращения: 18.08.2024). [OED].

СПИСОК ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА

1. Aims Education. Доступ: <https://aimseducation.edu>. (дата обращения: 17.08.2024).
2. Bored Panda. Доступ: <https://www.boredpanda.com>. (дата обращения: 19.08.2024).
3. Country Living. Доступ: <https://www.countryliving.com>. (дата обращения: 17.08.2024).
4. David Clean Jokes. Доступ: <https://davidscleanjokes.com/joke-category/short-jokes>. (дата обращения: 18.08.2024).
5. Ducksters. Доступ: <https://www.ducksters.com>. (дата обращения: 14.08.2024).
6. Grade Calculator by MES. Доступ: <https://gradecalculator.mes.fm>. (дата обращения: 20.08.2024).
7. Jokes of the Day. Доступ: <https://jokesoftheday.net>. (дата обращения: 17.08.2024).
8. Later. Доступ: <https://later.com>. (дата обращения: 09.08.2024).
9. Laugh Factory. Доступ: <https://www.laughfactory.com>. (дата обращения: 14.08.2024).

10. Parade. Доступ: <https://parade.com>. (дата обращения: 20.08.2024).
11. Pronunciation Studio. Доступ: <https://pronunciationstudio.com>. (дата обращения: 16.08.2024).
12. Pun and Jokes. Доступ: <https://punandjokes.com>. (дата обращения: 20.08.2024).
13. TeluguOne. Доступ: <https://www.telugune.com/comedy>. (дата обращения: 18.08.2024).
14. Today. Доступ: <https://www.today.com>. (дата обращения: 09.08.2024).
15. UpJoke. Доступ: <https://upjoke.com>. (дата обращения: 16.08.2024).

REFERENCES

1. Aleksandrova, E. M. (2006). *Perevod anekdota: problemy adekvatnosti i ekvivalentnosti* [Translation of jokes: problems of adequacy and equivalence]. Moskva. (In Russ.).
2. Arkhipova, A. S. (2001). *Anekdot v zarubezhnykh issledovaniyakh XX veka* [Jokes in foreign studies]. In *Folklor i postfolklor: struktura, tipologiya, semiotika*. Available at: <http://www.ruthenia.ru/folklore/arkhipova1.htm>. (accessed: 18.08.2024). (In Russ.).
3. Akhmetova, M. V. (2011). Prostranstvo goroda i gorod v prostranstve (internet-teksty «Vy iz N, esli...») [The space of the city and the city in space (Internet texts «You are from N if...»)]. In *Antropologicheskii forum*. No 15. Pp. 330-358. (In Russ.).
4. Bakhtin, M. M. (1979). *Problemy rechevykh zhanrov* [Problems of speech genres]. Moskva: Iskusstvo. (In Russ.).
5. Gavrish, A. S. (2019). Internatsionalnyy anekdot: problemy analogii [International anecdote: problems of analogy]. In *Filologicheskii aspekt*. No 10 (54). Pp. 101-106. (In Russ.).
6. Karasik, V. I. (1997). Anekdot kak predmet lingvisticheskogo izucheniya [Anecdote as a subject of linguistic study]. In *Zhanry rechi*. Saratov: Kolledzh. Iss. 1. Pp. 144-153. (In Russ.).
7. Kurganov, E. Ya. (1997). *Anekdot kak zhanr* [Anecdote as a genre]. Moskva: Akademicheskii Proekt. (In Russ.).
8. Tyukina, L. A. (2021). Dvuplanovost teksta anekdota (na materiale rusско-, nemetsko- i angloyazychnogo bytovogo anekdota) [Two-dimensional nature of jokes (based on the material of Russian-, German- and English-language household jokes)]. In *Verkhnevolzhskii filologicheskii vestnik*. No 3 (26). Pp. 116-124. Available at: <http://doi.org/10.20323/2499-9679-2021-3-26-116-124>. (accessed: 18.08.2024). (In Russ.).
9. Ukhanova, M. A. (2019). Pochemu nam smeshno: klassifikatsiya anekdotov po sposobu sozdaniya kognitivnogo dissonansa [Why is it funny: classification of jokes according to the method of creating cognitive dissonance]. In *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo lingvisticheskogo universiteta. Gumanitarnye nauki*. No 6 (822). Pp. 34-44. (In Russ.).
10. Fatkullina, F. G. (2014). Stilisticheskie figury v tekstakh skrytoy reklamy [Stylistic figures in texts of hidden advertising]. In *Stilistika segodnya i zavtra*. Moskva: izd-vo MGU. P. 2. Pp. 355-358. (In Russ.).
11. Shmeleva, E. Ya. (2002). *Russkii anekdot: Tekst i rechevoy zhanr* [Russian anecdote: text and speech genre]. Moskva: Yazyki slavyanskoj kultury. (In Russ.).

LEXICOGRAPHIC SOURCES

1. *Bolshaya Rossiyskaya Entsiklopediya* [Great Russian Encyclopedia]. 2004-2017. Available at: <http://old.bigenc.ru>. (accessed: 16.08.2024). (In Russ.).
2. *Slovar russkogo yazyka* [Dictionary of the Russian language]: v 4-kh t. In A. P. Evgeneva (ed.). RAN, In-t lingvisticheskikh issledovaniy. 4-e izd., ster. Moskva: Rus. yaz. Poligrafresursy, 1999. (In Russ.).
3. *Sovremennyy slovar inostrannykh slov* [Modern dictionary of foreign words]. In L. P. Krysinina (ed.). Moskva: AST-PRESS KNIGA, 2012. (In Russ.).

4. *Tolkovyy slovar zhivogo velikoruskogo yazyka* [Explanatory dictionary of the living Great Russian language]. 2008-2022. Available at: <https://slovardalja.net>. (accessed: 15.08.2024). (In Russ.).

5. *Oxford English Dictionary*. 2024. Available at: <https://www.oed.com>. (accessed: 18.08.2024).

SOURCES OF ILLUSTRATIVE MATERIAL

1. *Aims Education*. Available at: <https://aimseducation.edu>. (accessed: 17.08.2024).
2. *Bored Panda*. Available at: <https://www.boredpanda.com>. (accessed: 19.08.2024).
3. *Country Living*. Available at: <https://www.countryliving.com>. (accessed: 17.08.2024).
4. *David Clean Jokes*. Available at: <https://davidscleanjokes.com/joke-category/short-jokes>. (accessed: 18.08.2024).
5. *Ducksters*. Available at: <https://www.ducksters.com>. (accessed: 14.08.2024).
6. *Grade Calculator by MES*. Available at: <https://gradecalculator.mes.fm>. (accessed: 20.08.2024).
7. *Jokes of the Day*. Available at: <https://jokesoftheday.net>. (accessed: 17.08.2024).
8. *Later*. Available at: <https://later.com>. (accessed: 09.08.2024).
9. *Laugh Factory*. Available at: <https://www.laughfactory.com>. (accessed: 14.08.2024).
10. *Parade*. Available at: <https://parade.com>. (accessed: 20.08.2024).
11. *Pronunciation Studio*. Available at: <https://pronunciationstudio.com>. (accessed: 16.08.2024).
12. *Pun and Jokes*. Available at: <https://punandjokes.com>. (accessed: 20.08.2024).
13. *TeluguOne*. Available at: <https://www.teluguone.com/comedy>. (accessed: 18.08.2024).
14. *Today*. Available at: <https://www.today.com>. (accessed: 09.08.2024).
15. *UpJoke*. Available at: <https://upjoke.com>. (accessed: 16.08.2024).

Волкова Евгения Александровна – преподаватель кафедры английской филологии и методики преподавания английского языка (e-mail: evgenia.alexandrovna@inbox.ru), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский государственный университет»
460018, Оренбург, Победы, 13

Volkova Evgenia A. – Lecturer of the English Philology and Methods of English Language Teaching Department (e-mail: evgenia.alexandrovna@inbox.ru), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Orenburg State University»
13, Pobedy, Orenburg, 460018

Поступила в редакцию 09 октября 2024 г.